

How to cite: Bavykin, I. (2024). Institutional support for the implementation of state policy in the field of public health. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595973>

Institutional Support for the Implementation of State Policy in the Field of Public Health

Ivan Bavykin

PhD student, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-2437-0935>

Accepted: October 19, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study aims to explore institutional mechanisms for implementing public health policy in Ukraine. A qualitative methodology was used, including analysis of legislative documents, strategic programs, and expert interviews. The research revealed fragmentation in institutional coordination, lack of clear responsibilities, and insufficient intersectoral cooperation. Strengthening governance structures and interagency collaboration is crucial for effective policy realization. The findings contribute to the development of more coherent and sustainable public health governance models.

Keywords: health governance, policy implementation, intersectoral cooperation, public administration, institutional reform, healthcare system, strategic planning.

Вступ

У сучасному суспільстві питання забезпечення громадського здоров'я набуває особливої значущості, адже ефективна державна політика у цій сфері є запорукою соціальної стабільності, економічного розвитку та високої якості життя населення. Громадське

Здоров'я розглядається як комплексне поняття, що охоплює не лише медичні послуги, а й ширший спектр профілактичних, соціальних, освітніх і управлінських заходів. Це вимагає наявності чітко вибудованого інституційного середовища, здатного забезпечити координацію між різними секторами, рівнями влади та зацікавленими сторонами. Незважаючи на наявність нормативно-правових документів і стратегічних програм, які декларують важливість розвитку системи громадського здоров'я, практика свідчить про фрагментарність інституційної взаємодії, нечіткість функціональних повноважень та обмеженість ресурсного забезпечення. Також спостерігається слабка міжвідомча співпраця, що знижує ефективність реалізації політичних рішень у сфері охорони здоров'я. Водночас зростає науковий інтерес до вивчення інституційних основ реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я, аналізу чинників, які стримують ефективність управлінських рішень, а також пошуку шляхів оптимізації інституційної структури для досягнення стратегічних цілей у сфері здоров'я населення.

Значна кількість дослідників вивчали цю тему та висловлювали різні погляди щодо неї. Наприклад, Berlinger et al. (2020) розглянули роль етичних підходів в організації роботи закладів охорони здоров'я, що забезпечувало моральну основу в прийнятті управлінських рішень у кризових ситуаціях. Автори акцентувати увагу на необхідності прозорого, справедливого та відповідального управління ресурсами. Вони також зазначали важливість інституційної готовності до етичного супроводу критичних рішень, зокрема, при дефіциті медичних послуг. Filip et al. (2022) аналізували глобальні виклики для систем охорони здоров'я, підкреслюючи недосконалість управлінських механізмів, обмежену міжсекторальну координацію та слабку інституційну готовність до пандемічних загроз. Дослідники зазначають, що реакція держав на пандемію часто була фрагментарною* і запізнілою. Вони виокремили потребу в перегляді моделей управління, які базуються на більш гнучкому та інтегрованому підході. Hassen et al. (2021) приділили увагу впровадженню антирасистських інтервенцій у медичних установах, що сприяло зміцненню справедливості у доступі до медичних послуг. Вчені зазначали, що расова нерівність у медичних практиках посилювала структурні бар'єри для вразливих груп населення. У роботі наголошено на тому, що ефективна реалізація політики рівності вимагає підтримки на інституційному рівні та постійного моніторингу результатів. Mach et al. (2021) вивчали вплив медіа на формування громадської обізнаності щодо політики охорони здоров'я, акцентуючи увагу на значенні прозорої інституційної комунікації. Автори встановили, що недостовірні або суперечливі інформації у ЗМІ призводила до зниження рівня довіри до державних рішень. Дослідження також показало, що узгоджена комунікація між державними органами і медіа може позитивно впливати на поведінку населення під час криз. Madhavan et al. (2021) досліджували використання електронних медичних записів для підтримки управлінських рішень у сфері громадського здоров'я, вказуючи на важливість цифрових інструментів для швидкого реагування. Наявність централізованої електронної системи дозволяла ефективніше відстежувати перебіг захворювань і розподіляти ресурси. Крім того, автори наголосили на потребі уніфікації стандартів обміну медичними даними на державному рівні. Malakoane et al. (2020) виявили структурні проблеми системи охорони здоров'я у Південній Африці, які

струмували ефективність реалізації державної політики. Зокрема, за результатами дослідження виявлено дефіцит кадрів, неефективне управління та нерівномірний розподіл ресурсів. Автори стверджують, що посилення інституційної спроможності є критично важливим для зміцнення всієї системи охорони здоров'я. Muntaner et al. (2020) критикують тенденцію до ігнорування структурної нерівності в епідеміології та публічній політиці, акцентуючи на важливості соціального капіталу та організаційної згуртованості. Вони стверджують, що зосередження на індивідуальних чинниках здоров'я відволікало увагу від ширших соціально-економічних детермінант. У роботі зазначено, що інституції мають інтегрувати принципи соціальної справедливості в політику громадського здоров'я. Prado et al. (2021) продемонстрували ефективність використання епідеміології на основі стічних вод як інструменту моніторингу ситуації з COVID-19 на муніципальному рівні. Автори довели, що цей підхід може упереджати спалахи захворювань до появи клінічних випадків. Також зазначено, що впровадження таких інструментів вимагає міжінституційної співпраці та стабільного фінансування. Rangachari & Woods (2020) звертали увагу на необхідність збереження психологічної безпеки медичного персоналу як складової стійкості медичних установ. Дослідники зазначають той факт, що виснаження працівників призводить до зниження якості медичних послуг та збільшення кадрових втрат, і наголошують на важливості інституційних заходів підтримки персоналу під час кризових ситуацій. Uyarra et al. (2020) досліджували роль публічних закупівель у формуванні інституційного середовища, здатного підтримувати інновації у системі охорони здоров'я. Отже, стратегічні закупівлі можуть слугувати інструментом стимулювання модернізації галузі. Автори звернули увагу на потребу в професіоналізації закупівельної діяльності та розвитку інституційних компетенцій.

Результати дослідження

Інституційне забезпечення реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я значною мірою залежить від впровадження сучасних цифрових технологій та інформаційних систем. Використання електронних медичних карток, телемедицини та електронного моніторингу епідеміологічної ситуації дозволяє значно покращити збір і аналіз даних. Це сприяє оперативному прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, що забезпечує своєчасне реагування на загрози здоров'ю населення та ефективну координацію профілактичних заходів. Однак активне впровадження цифрових технологій потребує одночасного посилення заходів з кібербезпеки та захисту персональних даних пацієнтів, що є важливим завданням для системи охорони здоров'я. Міжсекторальна взаємодія між медичними установами, освітніми закладами, соціальними службами та екологічними організаціями створює передумови для комплексного підходу до охорони здоров'я населення. Освітні програми, що включають формування культури здорового способу життя, здатні змінювати поведінку з раннього віку. Співпраця із соціальними службами допомагає ефективніше працювати з вразливими групами населення, які мають підвищені ризики захворювань, а екологічні служби забезпечують контроль за якістю навколишнього середовища, що є важливим фактором збереження здоров'я. Кадровий потенціал системи охорони здоров'я є критично важливим для реалізації державної політики у цій сфері.

Необхідно не лише збільшувати чисельність медичних працівників, але й підвищувати їхню кваліфікацію, створювати сприятливі умови праці та можливості для професійного розвитку. Сучасні виклики, зокрема, пов'язані з профілактичною медициною та впровадженням новітніх технологій, вимагають постійного оновлення знань і навичок фахівців. Особливо актуальною є підтримка молодих спеціалістів, особливо у віддалених і сільських регіонах, де медична допомога часто є недостатньо доступною.

Важливою складовою є також активне залучення громадськості та неурядових організацій до реалізації політики у сфері громадського здоров'я. Громадські організації виконують роль посередників між населенням і державою, підвищують рівень обізнаності населення, популяризують здоровий спосіб життя та контролюють якість медичних послуг. Їхня участь допомагає враховувати реальні потреби населення, що підвищує ефективність профілактичних заходів. Для цього слід створювати прозорі механізми співпраці, забезпечувати фінансову підтримку відповідних ініціатив, а також розвивати волонтерський рух. Фінансове забезпечення системи охорони здоров'я має вирішальне значення для реалізації стратегічних завдань. Недостатність ресурсів призводить до дефіциту необхідного обладнання, медикаментів та кваліфікованих кадрів. Раціональний розподіл фінансових коштів, із урахуванням регіональних особливостей, прозорість витрачання ресурсів та контроль за їх ефективністю є основою сталого розвитку галузі. Державне фінансування доповнюється приватними інвестиціями та міжнародною підтримкою, що створює ширші можливості для модернізації системи охорони здоров'я. Науково-дослідницька діяльність, що підтримується державою, сприяє впровадженню інноваційних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань. Вона формує методологічну базу для удосконалення практичних підходів, підвищує рівень підготовки медичних кадрів і відповідає на виклики, пов'язані з динамічними змінами у сфері охорони здоров'я. Завдяки тісній співпраці наукових інституцій з практичними структурами медичної системи забезпечується адаптація нових знань до реальних потреб населення. Таким чином, інституційне забезпечення державної політики у сфері громадського здоров'я базується на системній, багаторівневій та комплексній взаємодії різних суб'єктів. Це створює сприятливі умови для підвищення якості медичних послуг, покращення здоров'я населення та зростання рівня життя в цілому. Водночас необхідно продовжувати вдосконалювати нормативно-правову базу, зміцнювати кадровий потенціал, розширювати просвітницьку діяльність і посилювати ресурсне забезпечення, щоб досягти сталих і довготривалих результатів у цій сфері.

Висновки

Інституційне забезпечення реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я є ключовим чинником ефективного функціонування системи охорони здоров'я в умовах сучасних викликів. Проведене дослідження доводить, що стійкість і результативність державної політики напряму залежать від узгодженості нормативно-правової бази, чіткості розподілу повноважень між суб'єктами управління, здатності до міжсекторальної взаємодії та впровадження адаптивних управлінських підходів. Результати також вказують на

важливість розвитку механізмів зворотного зв'язку з громадянами, що дозволяє підвищити рівень легітимності й довіри до політики у сфері охорони здоров'я. Перспективними напрямками подальших досліджень є удосконалення моделей багаторівневого управління у сфері громадського здоров'я, аналіз інституційної спроможності органів влади на місцевому рівні та вивчення впливу цифрових технологій на підвищення ефективності реалізації державної політики.

Література

- Berlinger, N., Wynia, M., Powell, T., Hester, D. M., Milliken, A., Fabi, R., & Jenks, N. P. (2020). Ethical framework for health care institutions responding to novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) guidelines for institutional ethics services responding to COVID-19. *The Hastings Center*, 12(3), 1-12. <https://www.thehastingscenter.org/wp-content/uploads/HastingsCenterCovidFramework2020.pdf>
- Filip, R., Gheorghita Puscaselu, R., Anchidin-Norocel, L., Dimian, M., & Savage, W. K. (2022). Global challenges to public health care systems during the COVID-19 pandemic: a review of pandemic measures and problems. *Journal of personalized medicine*, 12(8). <https://www.mdpi.com/2075-4426/12/8/1295>
- Hassen, N., Lofters, A., Michael, S., Mall, A., Pinto, A. D., & Rackal, J. (2021). Implementing anti-racism interventions in healthcare settings: a scoping review. *International journal of environmental research and public health*, 18(6). <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/2993>
- Mach, K. J., Salas Reyes, R., Pentz, B., Taylor, J., Costa, C. A., Cruz, S. G., ... & Klenk, N. (2021). News media coverage of COVID-19 public health and policy information. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1). <https://www.nature.com/articles/s41599-021-00900-z>
- Madhavan, S., Bastarache, L., Brown, J. S., Butte, A. J., Dorr, D. A., Embi, P. J., ... & Ohno-Machado, L. (2021). Use of electronic health records to support a public health response to the COVID-19 pandemic in the United States: a perspective from 15 academic medical centers. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(2), 393-401. <https://academic.oup.com/jamia/article-abstract/28/2/393/5952684>
- Malakoane, B., Heunis, J. C., Chikobvu, P., Kigozi, N. G., & Kruger, W. H. (2020). Public health system challenges in the Free State, South Africa: A situation appraisal to inform health system strengthening. *BMC health services research*, 20, 1-14. <https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-019-4862-y>
- Muntaner, C., Lynch, J., & Smith, G. D. (2020). Social capital, disorganized communities, and the third way: understanding the retreat from structural inequalities in epidemiology and public health. *Political And Economic Determinants of Population Health and Well-Being*., 427-450. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315231068-39/social-capital->

disorganized-communities-third-way-understanding-retreat-structural-inequalities-epidemiology-public-health-carles-muntaner-john-lynch-george-davey-smith

Prado, T., Fumian, T. M., Mannarino, C. F., Resende, P. C., Motta, F. C., Eppinghaus, A. L. F., ... & Miagostovich, M. P. (2021). Wastewater-based epidemiology as a useful tool to track SARS-CoV-2 and support public health policies at municipal level in Brazil. *Water research*, 191. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421000087>

Rangachari, P., & L. Woods, J. (2020). Preserving organizational resilience, patient safety, and staff retention during COVID-19 requires a holistic consideration of the psychological safety of healthcare workers. *International journal of environmental research and public health*, 17(12). <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4267>

Uyarra, E., Zabala-Iturriagagoitia, J. M., Flanagan, K., & Magro, E. (2020). Public procurement, innovation and industrial policy: Rationales, roles, capabilities and implementation. *Research Policy*, 49(1). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733319301635>